

Yeni Dünya (Amerika)'nın Keşfinde Din Adamlarının Etkisi Bağlamında Rahip Bortolomé de las Casas

Lebibe VATANSEVER

Bağımsız Araştırmacı

İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi Anabilim Dalı

vatanseverlebibe82@gmail.com

 0009-0001-7134-3102

Candan NEMLİOĞLU

Prof. Dr.

Hitit Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

cnemlioglu@sakarya.edu.tr

 0009-0005-5261-0913

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519467>

Özet

Coğrafi keşifler tarihin önemli dönüm noktalarıdır. Cenevizli denizci Kristof Kolomb, (1451-1506) 1492 yılında İspanya Kralı II. Ferdinand (1452-1516)'ın desteğini alarak yeni coğrafyalara yelken açtı. Dominiken Rahip Bortolomé de las Casas (1484-1566) 1502 yılında ilk kez asker olarak “Yeni Dünya “seferine katıldı. 1506 yılında yurda dönen Casas Roma'ya giderek papaz yardımcılığı görevine atandı. 1512 yılında ise katıldığı coğrafi keşif olan “Yeni Dünya” seferinde İspanya'dan resmî olarak görevlendirilen ilk papaz oldu. Casas aynı zamanda Kolomb'un “Yeni Dünya”ya ilk keşif seferini (1492-3) özet olarak kaleme alan iyi eğitilmiş bir hukukçuydu. Yeni coğrafi keşiflerin yapıldığı bölgelerdeki görevi sırasında yerli halklara yapılan zulümlere şahitlik etti. Anılarını 1542 tarihli *Brevisima Relacion de la Destruccion de las Indias (Yerlilerin Yok Edilişinin (yıkım) Kısa Tarihi (hikâye))* başlıklı kitabında anlattı. Keşiflerle birlikte sömürgecilik ve kölelik sisteminin de başladığı bilinmektedir. Bu durum yeni keşfedilen kıtada yerli halkların dinî inançlarından ve yaşamlarından zorla vazgeçirilmelerine neden oldu. Türk ve İslâm toplulukları “Yeni Dünya” hakkındaki bilgileri ilk kez Emîr Muhammed bin Hasan Emîr es-Suûdi Efendi'nin 991/1583-4 yılında Sultan III. Murad Han'a (1546-1595) sunduğu *Kitâb-ı İklîm-i Cedîd (Yeni Bölgenin Kitabı)* başlıklı Osmanlı Türkçesi ile yazdığı eserden öğrendiler. Kendi kimliğine zalim İspanyol komutanlar tarafından yabancılaştırılan yerli halk Hristiyan olduktan sonra yeni dinî liderlerine sahip çıktı. Rahip Bortolomé de las Casas'ın Guatemala'nın başkenti Guatemala City meydandaki heykeli bu anlayışın devam ettiğinin bir işareti olarak görülebilir. Rahip Casas bölgede hâlâ “yerli halkların savunucusu” olarak adlandırılıp

onurlandırılmaktadır. Bu çerçevede çalışmamız keşfedilen yeni coğrafyadaki yerli halka uygulanan zorunlu değişimler, yerli halkın dini inancının yok edilişi, yerli halkın kültürünün yok edilişi, değerlendirme ve öneriler üzerine bina edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Rahip Bortolomé de las Casas, Coğrafi Keşif, Yeni Dünya (Amerika), Kültür.

In the Context of the Influence of Clergy in the Discovery of the New World (America) Priest Bortolomé de las Casas

Abstract

Geographical discoveries are important turning points in history. Genoese sailor Christopher Columbus (1451-1506) sailed to new geographies in 1492 with the support of King Ferdinand II. (1452-1516) of Spain. Dominican Priest Bortolomé de las Casas (1484-1566) participated in “The New World” expedition as a soldier for the first time in 1502. Casas who returned to his homeland in 1506, went to Rome and was appointed to duty as assistant priest. In 1512, he became an official duty during “The New World” expedition, which was a geographical discovery. Casas was also a well-educated lawyer who wrote a summary of Columbus’s first expedition to “The New World” (1492-3). He witnessed the cruelties committed against indigenous people during his duty in the regions where new geographical discoveries were implemented. He described his memories in his 1542 book titled *Brevisima Relacion de la Destruccion de las Indias (Very Brief Account of the Destruction of the Indians)*. It is known that it started with the colonialism and slavery system along with the discoveries. This situation caused the indigenous people in the newly discovered continent to be forced to give up their religious beliefs and lifestyles. Turkish and Islamic communities learned information about “The New World” for the first time from Amir Muhammed bin Hasan Amir al-Suūdi Efendi’s work written in Ottoman Turkish titled *Kitab-ı İklim-i Cedid (The Book of The New Region)*. The Manuscript was presented to Sultan III Murad Han (1546-1595) by him in 991/1583-4. The Indian people, whose identity was alienated by the cruel Spanish commanders, took care of their new religious leaders after they accepted Christians. The statue of Priest Bortolomé de las Casas in the Guatemala City Square, Guatemala, can be seen as a sign of this understanding. Priest Casas is still called and honored as the defender of Indians in the region. Our work within this framework was built changes applied to the Indians in the new discovered geography, destruction of Indians’s religious beliefs, destruction of Indians peoples’ culture, conclusion and suggestions.

Keywords: Geography, Priest Bortolomé de las Casas, Geographical Discovery, The New World (America), Culture.

Giriş

Coğrafi keşifler tarihin önemli dönüm noktaları olarak kabul edilir. İspanya, Kastilya Tacı ve Aragon Krallığı'nın birleşerek Gırnata Emirliği (1238-1492)'ne son vermesiyle Katolik Hıristiyanlığın en güçlü merkezi haline geldi. Endülüs'ün kültürel birikimini ele geçiren Katolik İspanya yıllarca süren savaşlardan (722-1492) sebebiyle ekonomik sıkıntı içinde ve devlet kasaları boşalmıştı. Anadolu'da Selçuklu Devleti'nin hâkimiyeti (1077-1308) ile bölgenin ticaretini denetlemeye başlayan Türkler¹, Fatih Sultan Mehmed Han'ın 1453 yılında İstanbul'u fethiyle "Eski Dünya" olarak adlandırılan Avrupa-Asya ve Afrika kıtalarındaki ticaret yollarına sahip olmuşlardı. Osmanlı Devletinin ticaret yollarını tamamen ele geçirmesinden dolayı İber Yarımadası'na sıkışan İspanya yeni ticaret yolları aramak zorunda kaldı. Savaşlarla boşalan hazinesini doldurmak ve Hıristiyan birliğinin gücüyle gücüne güç katmak istedi. Gırnata Emirliği'nin düşmesinden (1492) sonra içteki muhalif sesleri engizisyon sayesinde susturarak Müslüman ve Yahudileri din değiştirmeye zorladı. Cenevizli denizci Kristof Kolomb (1451-1506), 1492 yılında İspanya Kralı II. Fernando ve eşi Kraliçe Isabella 'in desteğini alarak Cadiz Limanından üç gemi (Nina, Pinta, Santa Maria) ve mürettebat ile ' hep batıya giderek doğuya ulaşma" fikrinden hareketle, yeni zenginliklere ulaşmak istedi. Ayrıca da Hıristiyanlığı yaymak için uzun zamandır beklediği coğrafyalara yelken açtı.

Resim 1. Kraliçe Isabella Krisrof Kolomb'u 1492 yılında Hindistan seferine uğurlarken(İllüstrasyon).

Kaynak. www.tr.m.wikipedia.org (Erişim Tarihi 12.11.2024)

¹ Osman Turan, *Selçuklular Zamanında Türkiye-Siyasi Tarihi Alpaslan'dan Osman Gazi'ye (1071-1328)* (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1998), 671.

Resim 2. Kristof Kolomb'un (Varsayımsal) Yolculukları.

Kaynak. <https://en.wikipedia.org/wiki/V...> (Erişim tarihi:1.11.2024)

12 Ekim 1492 yılında Lucayes (Lucayan) Adaları'nın yerli dilindeki adı Guanahani olan en küçük adaya ulaştıklarında Kaptan Kolomb karaya ayakbastı. Üzerinde "F" ve "I" harflerinin bulunduğu iki Yeşil Haç sancağını ve kralın sancağını açarak buraya Tanrı ve Kral adına el koydu ve bu yere de bundan sonra "San Salvador" Kurtarıcı manasına gelen İsa'nın sıfatlarından birinin adını verdi².

Resim 3. Kristof Kolomb'un 1492'de Guhanahani Adası'na Çıkışı

Kaynak. <https://latinamerika.info.com>. (Erişim tarihi:1.11.2024)

1492 Kristof Kolomb'un "Yeni Dünya" (Amerika)nın keşfi ile haberdar olduğumuz bahsi geçen uygarlıklar tanımlandığı gibi 'ilkel' değil aksine 'gelişmiş' bir medeniyete sahiptiler.

Dominiken Rahip Bartolomé de las Casas (1484-1566) Kolomb'un "Yeni Dünya" seferine ilk kez 1502 yılında asker görevi ile katıldı. 1506 yılında yurda dönen Casas, Roma'ya gitti. Orada dinî eğitim aldı, papaz yardımcılığı görevine atandı. 1512 yılında ise katıldığı "Yeni Dünya" seferinde İspanya'dan resmî olarak

² Bartolomé de las Casas, *Kristof Kolomb Seyir Defterleri (Diario de a Bordo)*, çev. Sait Maden (İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2024), 20.

görevlendirilen “İlk Papaz” ve aynı zamanda Kolomb’un “Yeni Dünya” ya ilk keşif seferini (1492-3) de özet olarak kaleme alan iyi eğitilmiş bir hukukçuydu.³

Resim 4. Bartolomeo de las Casas

Kaynak. https://www.biografiasvidas.com/biografia/V/las_casas.htm (Erişim tarihi:1.11.2024)

Casas “Yeni Dünya”da yaşadıklarını ve gördüklerini İspanya Kral’ına mektupla bildirmiş ve kırk yıla yakın bölgede gördüklerini ve yaşadıklarını kaleme aldığı kitaplarıyla tüm dünyanın bilgilendirilmesini sağlamıştır. En ayrıntılı bilgi veren kitabı

1552 tarihli *Brevisima Relacion de la Destruccion de las Indias (Yerlilerin Yok Edilişinin (yıkım) Kısa Tarihi (hikâye))* başlıklı eseridir. Bu kitap 1656 yılında John Philips tarafından *The Tears of The Indians (Yerlilerin Göz Yaşları)* adıyla İngilizceye çevrilmiştir.⁴ İki eser karşılaştırılarak Oktay Etiman tarafından “*Yerlilerin Gözyaşları - Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi*” adıyla 2009 yılında Türkçe olarak yayınlandı.⁵ Türk ve İslam toplulukları “Yeni Dünya” hakkındaki bilgileri ilk kez Emîr Muhammed bin Hasan Emîr es-Suûdî Efendi’nin 991/1583-4 yılında Sultan III. Murad Han’a (1546-1595) sunduğu kitabı *Kitâb-ı İklîm-i Cedîd (Yeni Bölgenin Kitabı)* başlıklı Osmanlı Türkçesi ile yazdığı eserden öğrendiler. Kitabın ilk bölümünde Orta Çağın tanınmış bilginleri tarafından kaleme alınan coğrafya ve astronomi bilgilerine yer verilmiş, ikinci bölümünde ise “Yeni Dünya” hakkındaki tanıtımı İtalyan ve İspanyol yazarlar tarafından hazırlanmış olan eserlerden yararlanarak Osmanlı Türkçesi ile sunulmuştur. *Kitab-ı İklîm-i Cedid*, Romalı tarihçi Pietro Martire d’Anghiera’nın 1511 yılında Latince yazmış olduğu *De Orbe Novo (Yeni Dünya’nın)* başlıklı eserin ilk

³ Bartoloméo de las Casas, *Yerlilerin Gözyaşları-Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi*, çev. Oktay Etiman (İstanbul: İmge Kitapevi Yayıncılık, 2023), 11-12.

⁴ John Philips, *The Tears of The Indians Being An Hiftorical and True Account of Cruel* (London : Printed by J.C. for Nath Brook at the Angel in Cornhil. Eserin bulunduğu yer: Alderman Library, Virginia University, F1411 C424,1656), 1953.

⁵ Geniş bilgi için bk. Bartoloméo de las Casas, *Yerlilerin Gözyaşları-Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi*, çev. Oktay Etiman (İstanbul: İmge Kitapevi Yayıncılık, 2009).

çevirisi olma özelliği taşır.⁶ İlk kaynaklardan yararlanılarak Osmanlı Türkçesi ile hazırlanan bu eser günümüz bilimine sadece bilgi yansıtmayıp dönemin kelime hazinesini de sunmaktadır.

1. Keşfedilen Yeni Coğrafyada Yerli Halka Uygulanan Zorunlu Değişimler

Kolomb, Haiti Adası'na çıktıklarında yerlilerin Kasık adını verdikleri başkanlarıyla görüşüp ticaret amaçlı geldiklerini ve bir kale yapıp adamlarını bırakarak onların dillerini öğrenmek istediklerini söyledi. Kalede otuz kişi bırakarak tam bir yıl üzerine İspanya'ya döndü. Barcelona'da Kral (Rey)'a adanın özelliklerini anlattı hediyelerini sundu. Getirdikleri hediyeler arasında çeşitli renklerde otuz papağan, sincabi renginde küçük tavşanlar, hindi denilen bir cins büyük kuş ile mallar arasında şeker gibi tatlı olan bir cins bitki kökleri ve baharat cinsinden tadı tarçına benzer bir ot da vardı.

Kral bu anlatılanlara çok memnun olarak o bölgeye “Yeni Hindistan” adını verip yönetimini Kolomb'a verdi. Ve orada elde ettiği malın onda ikisini almasını ve bin beş yüz adam ve on yedi parça gemi (pare keşti) ile tekrar Yeni Hindistan'a sefer yapmasını emretti. Tasvir'de Kral II. Fernando altı kenarlı bir yapıda taht üzerinde Osmanlı Sultanlarını anımsatan kıyafet içinde oturmuş vaziyette gösterilmiştir. İspanyol devlet büyükleri sağ tarafta Kolomb ve ekibi ise Avrupa'ya özgü kıyafetlerle tasvir edilmişlerdir. Ve ellerinde getirdikleri hediyeler olan papağanları, tavşanları ve kuşu zarif bir şekilde tutmaktadırlar.⁷

Resim 5. Kristof Kolomb'un Getirdiği Hediyeleri Kral Ferdinand'a Takdimi.

Kaynak. Kitab-ı İklimi Cedid 1583/4BDK. Yazma Eser Kütüphanesi 4969

Kolomb ve 1493 yılında İspanya'dan bölgeye gelenler İspanya Kralı'nın “Batı Hint Adaları” adını verdiği irili ufaklı birçok adanın en büyüğü ve verimli olarak kabul edilen Hispaniola (Dominik Cumhuriyeti ve Haiti) Adasına yerleştiler.⁸

⁶ Pietro Martire d'Anghiera, *De Orbe Novo*, (GACDED:1511).

⁷ Tasvir 55b de yer alır. Konu ile anlatım ise 54b ve 56a arasındadır; bk. Emîr Muhammed bin Hasan Emîr es-Suûdi Efendi, *Kitab-ı İklim-i Cedid*, 991/ 1583-4, BDK.NE.4969.54b-56a.

⁸ Bartolomé de las Casas, *Yerlilerin Gözyaşları-Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi*, 31.

Casas adalardaki insan kalabalıklığının hiçbir yerde görülmediğini “arı kovanı gibi insan kaynıyor” cümlesiyle açıklar. Ve buradaki yerli halkı “dünyanın en hile, kurnazlık ve kötülük bilmeyen sabırlı, uysal, barışsever, nefret ve intikam duyguları taşımadan yaşayan, yumuşak huylu insanlardı” cümleleriyle tanıtır. Bununla birlikte, dünyevi mallara hayranlık duymadıkları için kibirli, ihtiraslı ve açgözlü olmadıklarını, az yemek yediklerini ve sadece örtünme amaçlı kıyafetleri olduklarını belirtir.⁹ Ayrıca yerli halkların çıkar peşinde koşan kralları seçmeyip, kıtlık yıllarında halkı ile dayanışma kurarak ürünlerini paylaşan dul, yetim ve yoksullara her zaman yardımcı olan erdemli kişileri kral olarak göreve getirdiklerini belirtir.

1.1. Yerli Halkın Dinî İnancının Yok Edilişi

Kolomb'un 1492'de Yeni Dünya'ya yaptığı keşiflerle birlikte sömürgecilik ve kölelik düzeninin de başladığı bilinmektedir .Bu durum yerli halkların din ve yaşam tarzlarından zorla vazgeçtirilmelerine neden oldu. İspanyol istilacılar geldiğinde Hispaniola Adası'nda büyük katliamlar yaptılar. Yerliler başlangıçta İspanyolların gökyüzünden geldiklerine inandıkları için onları tören ve hediyelerle karşıladılar. Tarih boyunca din ,muktedirlerin fetihlerini haklı gerekçeler sağlamıştır. Fethedilen bölgelerde halkı Hristiyanlaştırmak için papalık fetvası vardı. Yerliler kâfir olarak kabul edildiklerinden dinlerini değiştirmeleri adına yapılan baskılar katliamlara döndü. Çeşitli işkenceler hem en kıymetli varlık olan insana hem de yaşadığı bölgelerdeki dinî yapılara, doğaya karşı kıyıma dönüştü. Hispaniola Adası'nda 5 büyük krallık, 5 çok güçlü kral ve çok sayıda prenslik vardı.¹⁰

Resim 6. Hispaniola Adası'nda Kolomb ve Cortes Donemi Katliamlar.

Kaynak. Eski Gravür Printed by J.C. for Nath Brook at the Angel in Cornhil.

⁹ De las Casas, *Yerlilerin Gözyaşları-Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi*, 32.

¹⁰ De la Casas, *Yerlilerin Gözyaşları-Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi*, 40.

Oysa İspanyollar ilk geldikleri ada olan Hispaniola (Haiti) Adası'nda katliama başladılar. Hamile kadınların karınlarından çıkardıkları bebekleri baltalarla doğradılar. Hamile kadınları kazıklara çaktılar. Yerlileri on üçerli grup halinde astılar ve nedenini İsa ve on iki havarisini asmak olduğunu belirttiler.¹¹ Ada halkının en zarif ve güzel olduğu 4. Krallık Xaragua idi. Kral ve soylular iyi yetiştirilmiş nitelikli insanlardı. Kral Behechio ölünce yerine kız kardeşi Anacoana geçti. Hristiyan Vali Nicolas de Ovanda, sarayın yanına gelerek soylulara hiçbir zarar verilmeyeceğini söylediği halde samandan yapılmış bir yapının içine soyluları doldurup ateşe verdirerek diri diri yaktırdı. Kraliçenin kendisini asmasına izin verildi.¹² Meksika Kralı Motecuhzoma tahtirevan üzerinde yanındaki asillerle birlikte İspanyolları karşılamaya geldi sarayına davet etti, saraydaki tören sırasında kral ve bütün soylular öldürüldü. 1524-1531 yılları arasında Guatemala'da aynı vahşilikleri devam ettirdiler. Cuzcotan (Cuzco) kentinde yeterli altın olmayışına kızan komutan halkı köleleştirip kızgın demirle vücutlarına kölelik damgası vurulmasını emretti. 1525 yılında Panucan eyaletinin Machuaca kentinde çok zengin olduğunu bildikleri kralı yakalayıp bir ağacın iki dalına bağlayıp vücudunu gerdiler ayaklarına kızgın yağ sürdüler, köpek kralı parçaladı kral bu işkenceye dayanamayıp öldü. Amaç hazinenin yerini öğrenmekti. Aynı işkenceler yerli halka da yapıldı. Yukatan yerlileri inci çıkarmada ustaydılar. Saatlerce 4-5 m derinliklere daldırıp inci ve deniz kabuğu çıkartmak için zorladılar. Çoğu kez köpek balıkları tarafından parçalanıp ölüyorlardı.

İspanya kralı Venezuela krallığının yetkilerini 1526 yılında Almanlara verdi. Augsburglu Bartholomaus Welser adına Nikolaus Felderman adında bir idareci geldi. Aynı işkenceler ve katliamlar bu idareci gözetiminde de yapıldı.

Peru'da 1525-1540 yılları arasında Meksika'dakinden daha fazla insan katledildi. Kalanları yanlarında götürürken onlara yiyecek vermeyip, savaşta yakaladıkları yerlileri yedirdiler. Zalimlerin ordusunda insan etlerinin parçalanıp derilerinin soyulduğu bir tür mezbaha vardı. Çocuklar bağirtıla bağirtıla bu acımasız komutanın önünde öldürülüp kızartıldı.¹³ Peru İnk Krallığının başkenti Quechua (Cuzco) idi. İspanyollar başkentte ve bütün köylerde yerlileri katlettiler. Her yeri yakıp yıktılar. Oysa Fransisken Papaz Marcos mektubunda buradaki kral ve yerli halkın son derece cömert davranarak altınlarını ve tüm yiyeceklerini İspanyollara verdiklerini yazar. Casas kitabında İspanyolların vahşi hayvanların insafsızlığını aratacak kadar barbarca yapılan davranışları şu cümlelerle anlatarak sonlandırır: "Ben, dünyanın hiçbir yerinde Hristiyanların ve Müslümanların köpeklerinin karnını insan etiyile doyurduklarını duymadım. Köpeklerini yerlilere saldırtıp parçalatarak yediriyorlar. Ceset parçalarını kancalara takıp teşhir ettikleri kasap dükkânı bile

¹¹ De la Casas, *Yerlilerin Gözyaşları-Yerlilerin yok Edilişinin Kısa Tarihi*, 77-78.

¹² De la Casas, *Yerlilerin Gözyaşları-Yerlilerin yok Edilişinin Kısa Tarihi*, 44.

¹³ De la Casas, *Yerlilerin Gözyaşları-Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi*, 79-80.

açtılar. Birbirlerine bugün kaç yerli avladın? diye sorarlar, öteki cevap verir; Köpeklerim bugün bu aşağılık yaratıklardan 16-17 tane kadar parçaladı. Ve bu topraklarda o kadar çok ve o kadar ürkütücü cinayetler işlendi ki bunların yüzde birini bile size anlatamadığımdan eminim.”¹⁴

1.2. Yerli Halkın Kültürünün Yok Edilişi

Orta Amerika ile Güney Meksika bölgesindeki ilk medeniyetin Olmek halkına (MÖ. 1200-400) ait olduğu arkeolojik kazılarla belirlendi. Bu medeniyet Maya Uygarlığı (MÖ. 250-MS. 900) ile doruk noktasına ulaştı. Bu medeniyetlerin her biri kent devletlerden oluşmuş ve her birinin merkezinde kutsal bir kent vardı. Bu kentlere örnek olarak şunlar zikredilebilir; Tikal, Copan, Palanke, Chichen Itza.

Takvim ve sayıları kullandıklarını, zor coğrafi koşullarda çeşitli tarım ve sulama yöntemi geliştirdikleri yazma eserlerden (codexler), rahiplerin ve tarihçilerin yayınları ile arkeolojik buluntulardan öğrenildi. Bu uygarlıklar tamamen birbirinin aynı olmasa da benzer inanç sistemleri geliştirdiler. Yaşadıkları coğrafya ile etkileşim içinde oldular. Zamanın belirsiz bir geleceğe bağlı olarak değil hareket ve enerji dolu, değişimin müjdecisi ve hep bir mucizevi beklenti yüklü olduğuna inandılar. Bu bölgenin (Meksika) mitleri doğum, büyüme, ölüm, kurban olarak gözlemlenebilen süreçler şeklindedir. Bunun için ay sayımlı (260) günlük işler; yıl sayımlı (365) mevsim şenlikleri döngüsünü gösteren takvim kullandılar. Bu iki sayımlı takvim 52 yılda bir çakışır yeni döngüye girerdi. Önemli olaylardan haber verdiğine inanılırdı. Tonolpohualli Codex'i ilk sayfasında bu takvim resimlenmiştir.¹⁵

Resim 7. Aztek Güneş Taşı veya Takvim Taş, Meksika Güneş Tanrısı.

Kaynak. Richard F. Townsend. *Aztekler*. Çev. Meltem Özdemir

¹⁴ De la Casas, *Yerlilerin Gözyaşları-Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi*, 136-137-138.

¹⁵ Richard F. Townsend, *Aztekler*, çev. Meltem Özdemir (Ankara: Arkadaş Yayınevi, 2007), 132.

1519 yılına denk gelen 52 yıllık döngü tanrılaşmış kral Quetzalcoatl'ın yeniden doğuşunu gösteriyordu. İnanışa göre tanrılaşmış kral Quetzalcoatl geri dönüp tahtını yeniden alacaktı. 1519'da Hernan Cortes'in Meksika fethi bu tarihle örtüştüğü için Meksika Kralı Motecuhzoma'nın Cortes'e hoş görülme davrandığı söylencesi vardı. Ancak Etnolog Nigel Davies, asıl söylencenin İspanyol istilasından sonra 'dönüş kehanetine' dönüştürüldüğü kanısına varmıştı.¹⁶ Geleneksel yerli inançlar yaşadıkları bölge ve coğrafya ile doğrudan bağlıydı. Doğa ile kurulan ilişki bilinçli bir eylemin sonucuydu. Ekim-hasat zamanları, şenlik dönemleri, doğum-ölüm törenleri coğrafyanın koşulları ile ilişkili ve tabiatla barışık şekildeydi. İnançların merkezinde güneş ve ay vardı. Tarım, sulama, törenler, tapınaklar doğayla uyum içinde müdahale edilmeden doğanın kendi dengesi içinde sürdürülürdü. Casas, kralların yüzlerce millik yollar yapmış olduklarını, Kristof Kolomb, bu yolların Romalılarınkinden daha kullanışlı olduğunu ve birçok alanda da Asurlulardan ve Babililerden daha ileri olduklarını yazar.¹⁷

Kristof Kolomb'un Batı Hint Adaları adını vererek işgal ettikleri Hispaniola, Küba, San Juan, Jamaika adaları ile Gigantes'in de yer aldığı altmıştan fazla ada tamamen yakılmış ve yıkılmıştır. "Hiçbir yerlinin artık yaşamadığı bu adalardaki bağ ve bahçeler Kral'ın Sevilla'daki bahçelerinden daha verimli ve güzeldiler."¹⁸ cümleleriyle tanıtır. Ve İspanyol işgalciler tarafından kendi güvenliklerini sağlamak için zapt ettikleri hemen her yere kendi adlarını verdikleri kaleler yaptıklarını açıklar. Ayrıca Kolomb, Porto Riko adasına kendisine çok yardımcı olan İspanya Kraliçesi İsaabel'in adını verdiği bir kale yaptırdı. Haiti Adası'na bir kale ile bu adanın güney kısmında Cibao bölgesinde dağların arasından sanki altın akıyor denilen derelerin kaynağına çıkarak tepe de Aziz Santo Tomas adını koyduğu yere sağlam bir kale daha yaptırdı. Yılları takiben İspanyol komutanlar adalarda ve ana karada sahip oldukları her yeri yakıp yıktıktan sonra kendi savunmaları için pek çok kaleler inşa ettirdiler.¹⁹ 1522 yılında ana karada, İspanyollar Nikaragualıların çok güzel bahçeler içindeki evlerinden yerli halkı çıkararak köle yapıp evlerine ve içindeki mallarına sahip oldular.²⁰ Suudi Efendi, Mayaların 2000 yıllık kenti Yukatan'da yerlilerin yaşam ve giyim tarzlarını anlatırken "mızrak ve oklarla savaşmakta ustadırlar. Bazen iki oku birden atarlar ve ağaçtan zırhlar kuşanıp içine pamuktan kaftanlar giyerler ve başlarına uzun başlıklar takarlar. Kadınları altın küpeler, bilezikler ve tüyler takınırlar. Erkeklerinin bazıları sünnet olurlar. İnsan kurban ederler ama yemezler." cümleleriyle tanıtır.²¹

¹⁶ Townsend, *Aztekler*, 18.

¹⁷ De la Casas, *Yerlilerin Gözyaşları-Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi*, 12.

¹⁸ De la Casas, *Yerlilerin Gözyaşları-Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi*, 33

¹⁹ *Tarih-i Hind-i Garbi*, TSMK 1488, 45a-51a.

²⁰ De la Casas, *Yerlilerin Gözyaşları-Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi*, 60.

²¹ Muhammed bin Hasan Emir es-Suudi Efendi, *Kitab-ı İklim-i Cedid*, BDK., Yazma Eser Koleksiyonu, 4969, 52a

Resim 8. Meksika, Chichen Itza Kenti, Kukulkan Piramidi.

Kaynak. <https://tr.wikipedia.org/wiki/chic> (Erişim tarihi:1 2.10.2024)

Yukatan yarım adasının tarihi kenti ve dinî merkezi Chichen Itza'daki Kukulkan Piramidi dört cephesinde 91 basamağın 364 sayısı ile üst kısmının tamamladığı 365 gün sayısı Mayaların Güneşe tapınmalarının ve takvime olan bağlılıklarının da göstergesi idi.²² 12 Ekim 1519 tarihinde Herman Cortés komutasında aynı ordu kutsal kabul edilen Meksika'nın Cholula'ya kentine girmiş dinî mekân olarak hizmet veren birçok piramidi yağmalamışlardı.

Resim 9. Meksika, Cholula Kenti Tlachihualtepel Tepesi, Cholula Piramidi

Kaynak. <https://tr.wikipedia.org/wiki/chic>

²² Wikipedia, "Chichen Itza" (Erişim 9 Eylül 2024).

Ancak içinde Giza piramidinin iki misli büyüklüğünde 2000 bin yıllık büyük bir piramidin olduğu Tlachihualtepetl adında insan yapımı bir tepe vardır. İspanyollar Iglesia de Nuestra Senora de los Remediosa adını verdikleri kiliselerini bu tepenin üzerine inşa ettiler. Duran Diego 66x450m genişliğindeki piramidi ilk kez *The Book of the Gods and Rites and the Ancient Calendar* (1576-1579) başlıklı kitabında tanıtır. 19. yüzyılda Alman Kâşif Alexander von Humboldt dünyanın en büyük piramidi olduğunu vurgularken abidevi eserin tamamı 1970'lı yıllarda Amerikalı Arkeolog Geoffrey Mc Carfferty başkanlığındaki kazı heyeti tarafından dünyaya tanıtıldı.²³

Resim 10. Moktezuma ve Hernan Cortes Buluşması

Kaynak. <https://notevenpost.org>when-ma> (Erişim tarihi:1.11.2024).

Meksika topraklarında batıya doğru ilerleyen Cortes, Kanosta Kalesi'nin kumandanı Teodil ile görüştü. Teodil büyük kralları Moktezuma'nın Meksika'da oturduğunu ve kendilerinin haberini ulaştıracağını bildirdi. "Moktezuma'ya giden haberci 8 gün sonra işlemeli elbiseler, benzersiz hırkalar, beyaz ve kırmızı tuğlar, gümüş tabaklar, saf altından olup ağırlığı 256 kilonun üzerinde büyük bir sanatkarlıkla güneşin şekli çizilmiş yuvarlak bir levha, yine ham gümüşten olup ağırlığı 133 kilo ve üzerinde çok güzel bir ay şekli çizilmiş levhayı hediye getirdi."²⁴ Cortes Meksika'daki diğer küçük krallıklar olan Cempoala ve Tzompantzinco'nun kralları ile anlaşarak Moktezuma'nın idaresinde bulunan Kolola kalesine hücum edip aldılar. "Kolola Kalesi içinde yirmi bin, dışında otuz bin ev vardı. Duvarları gayet düzgün ve güzel inşa edilmişti. Evleri de tamamen taştan yapılmıştı. Sur içinde üç yüz altmış tapınağı vardı. Bu şehirde usta nakkaş ve kuyumcular bulunmakta idi. Halkı iyi elbiseler ve süslü hırkalar giyerler." Bu olaydan sonra Moktezuma Cortes'i sarayına davet etti.

²³ Chip, "Dünya'nın en büyük piramidi Büyük Cholula Piramidi yüzyıllar boyunca insanlardan nasıl saklandı?" (Erişim 8 Eylül 2024).

²⁴ *Tarih-i Hind-i Garbi*, 1488, 71a-b, TSMK.

Resim 11. Tenochtitlan Kuşatması (illüstrasyon).

Kaynak. <https://tr.wikipedia.org> (Erişim tarihi:4.11.2024)

Cortes ve askerleri büyük bir şehir olan Meksika'yı gördüler. “Dağın zirvesinde Moktezuma'nın büyük bir sarayı ve geniş bir çiftliği vardı. Buradan İktapalapa Kalesi'ne gelinceye kadar yollar tamamen kaldırım taşı ile döşenmişti. Şehrin halkı karşılamaya gelip, İspanyolları eşsiz havuzları, süslü şadırvanları, güzel çiçekleri ve yüksek ağaçları bulunan bir saraya getirdiler. Sarayın ayrıca büyük bir gölü vardı. Uzunluğu 300 metre idi. Azteklerin çok geniş yollar yapmış olduklarını gördüler. Bu yoldan altı süvari yan yana geçebilirdi.”²⁵ Yolun iki tarafında yer yer büyük kuleler inşa etmişlerdi. Meksika'nın girişine geldiklerinde ise büyük bir duvar bina edilip iki tarafında iki büyük kubbe ve ortasında geniş bir kale kapısı ve halis pirinç döküm kapı kanatları takılmış olduğunu gördüler. Aztekler kapının girişine büyük bir köprü kurmuşlardı. Biraz daha gidip dört altın sütun üstünde yeşil bir gölgelik vardı. Altınla dokunmuş ve çevresine çok sayıda altın toplar asılmıştı. Gölgeliğin altında Moktezuma yürümektedir. Altın işlemeli elbise ve altın ayakkabı giymişti. Ayağının altına nakışlı örtüler döşemişlerdi. Arkasında da iki yüz kişi baştan başa altın işlemeli elbiseler giyinmiş, baş ve ayakları çıplak olarak geliyorlardı. Biraz sonra büyük bir saraya girdiler. Çok iyi temizlenmiş, altın örgülü hasırlarla döşenmiş, süslü ve nakışlı yastıklar konulmuş olan geniş bir toplantı salonu gördüler. Şehirde ve şehir dışında sarayları ve bahçeleri vardı. Tecpan adında bir sarayı olup onun yirmi kapısı vardı. Bu kapıların hepsi bir meydana açılırdı. İçinde üç meydan ve her meydanda şadırvanlar ve güzel havuzları vardı. Ayrıca uzunluğu 10 metre ve genişliği 6,5 metre olan yüz odası, yirmi beş toplantı salonu ve yüz tane hamamı vardı. Saraylarının surları mermer taşlarıyla yapılmıştı. Bunların üstü süs bitkileriyle

²⁵Tarih-i Hind-i Garbi, 1488, 72a-75b, TSMK.

örtülmüştü.²⁶ Bu muhteşem belde de içi putlarla dolu güneşe taptıkları için kapıları doğuya açılan pek çok tapınak vardı. Cortes Meksika'yı aldıktan sonra imar etmeye başladığı belirtilir ancak bu Aztek kültürüne oldukça zarar vermiştir. Kentteki gölün bir kısmının taş ve toprakla doldurulmasıyla ilk anda değişimi başlatılmıştır.

İspanyolların idaresine geçen kentin merkezinden bazı bölümler ve Aztekler Dönemi'ne özgü yalnızca kent kalıntıları kalmıştır. Batı Hint Adalarından İspanya'ya yalnızca altın, gümüş, bakır getirmeyip işlenmemiş amber, kırmızı boya (kırmızı boya ağacı), zambak, süslü tuğlar, pamuklu elbiseler, keçeler getirdiler. Tavariki Adası halkının hepsi dalgıçtır, denizden incileri sepetlerle çıkarırlardı. Cortes, Meksika'dan İspanya kralına 33.500 kilo altın ve gümüş, kırk bin esir, sayısız mücevher, süslü tuğlar, nakışlı yelpazeler, hırkalar ve elbiseler, altın göbekli kalkanlar, resimli gölgelikler ve çoğu fındık kadar sayısız inciler gönderdi.²⁷

Resim 12. İnka İmparatorluğu (Peru), Tarihi Cusco Şehri

Kaynak. <https://tr.wikipedia.org>. (Erişim tarihi:3.11.2024)

1512 yılında Peru'da (İnka Krallığı) akmakta olan Gümüş Deresi'nin bulunduğu yere gelen İspanyol Juan Diaz nehirde çok gümüş bulunması nedeniyle nehre Rio de la Plata (Gümüş Nehir) adını vermiştir.

²⁶ *Tarih-i Hind -i Garbi*, 1488,75b-77b, TSMK.

²⁷ *Tarih-i Hind -i Garbi*, 1488,84b, TSMK.

Resim 13. Potosi Kenti Tasviri

Kaynak. Tarih-i Hindi Garbi, 1488,v.100b.TSMK.

1546 yılında ise Peru'ya gelen Komutan Carvajal yanından nehir akan Potosi adında bir kent gördü. 50 kg toprağı ateşe attıklarında 20 kg gümüşün çıktığı nehir gerçekte Rio de la Plata'nın kaynağıydı. Tasvirde kenti çevreleyen surların dışından akan nehrin yanındaki düzlüğe üzeri kubbe ile örtülü bir baldeken içinde tahta oturan Komutan Carvajal olduğu halde görüntülenmiştir. Ön tarafında sağda altın ve gümüş elde edilmesi için işlemlerin yapıldığı maden ocağı vardır. İşlem şu şekilde anlatılır; “maden toprağını bir miktar kömür ve tezekle birlikte fırının içine koyarlar ve fırının rüzgâra gelen tarafını delerek bir pencere meydana getirirlerdi. Daha sonra kömür ve tezeği yakarlar. Böylece yavaş yavaş ateşin sıcaklığı sayesinde gümüş ve altın eriyerek bir kanal içinden akar ve fırının bir köşesinden dışarı çıkardı. Carvajal bu şekilde yedi yüz bin pesoluk gümüş topladı.”²⁸ 17. yüzyılda tarihçi Guaman Poma²⁹ ve 20. yüzyılda Peru'da araştırma yapan Alman arkeologlar Wilhelm Reiss, Alphons Stübel ve Max Uhle bölgede çok kıymetli dokuma örneklerini gün ışığına çıkarmışlardır.³⁰ Dinî güçlerini gökyüzünden -güneş gibi- alan İnkalar dokuma sanatlarında güneş ve yıldız motifleri ile çeşitli geometrik şekiller kullanmışlardır. Benzer desenler ve renkler kap kacaklar, metal eşyalar ve dinî nesnelere de görülür. Günümüzde Amerika Devlet Müzeleri ile Peru, Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya İspanya Müzelerinde sergilenen pek çok örnek vardır.

²⁸ *Tarih-i Hind-i Garbi*, 1488 100b,101a-b, TSMK.

²⁹ Jane Feltham, *Peruvian Textiles* (Asylesbury: Shire Publications, 1989), 22.

³⁰ Feltham, *Peruvian Textiles*, 5-6.

Resim 14. Peru Dokuması Yapan Kadın

Kaynak. Jone Feltham, *Peruvian Textiles*, 1989.

İspanyolların tahribatının yanı sıra Felipe Guaman Poma de Ayala 1600 tarihli eserinde And dağlarındaki İnka medeniyetinin Huaynaputina yanar dağının lavlarıyla kaplanmış olduğunu yazar.³¹ İnka yerleşimlerinde doğa ve şehirler ile doğa ve din arasında bir bağlantı olduğu abidevi eserler ve el sanatları eserlerinden anlaşılmaktadır. Sanatkârlar duvar resimlerinde doğadan elde ettikleri canlı ve parlak -kırmızı (FeO₂), sarı okre, siyah, beyaz- renkleri kullanmışlardır.

2. Değerlendirme ve Öneriler

2.1. Değerlendirme

Casas, İspanyol komutanlarının yaptığı işkenceleri anlatırken kitabında cümlelerin aralarında anlatımı durdurur ve işkenceleri anlatamayacağını belirterek bölümü bitirir. Diğer bir bölümde “ayrıntılı olarak anlatsam içiniz parçalanır” açıklamasıyla yapılan eziyetlerin korkunçluğunu ve durumun vahimliğini bir kez daha vurgulamış olur. 1524-1531 yılları arasında yedi yıl boyunca canavarlıklarının devam ettiğini yazar. Bu acımasız komutan Francisco de Garay’ın Meksika kentinin başkanlığına, yanında bulunan İspanyolların bazılarının da Yeni İspanya (Meksika)’daki Kraliyet Konseyi’ne atandıklarını üzüntüyle belirtir.

Santa Marta’da işlenen vahşetleri bölgenin piskoposu, 25 Mayıs 1541 tarihli Kralımız Hükümdarımıza hitaben diyerek yazdığı mektubunda; “Hıristiyanlık kelimesinden nefret eder hâle getirilmişlerdir ve bunda haklıdırlar. Yerliler, Hristiyanları kendi dillerinde şeytan demek olan “Yares” kavramıyla anmaktadırlar. Ve burada yapılan suçlar tek tek anlatılsa hacimli iki kitap tutar.³² Bu anlatı vahşetin boyutunu açıkça

³¹ 16.yüzyıla ilgili eser için bk. Adriana von Hagen-Craig Morris, *The Cities of The Ancient Andes* (London: Thames and Hudson Ltd., 1998), 19.

³² De la Casas, *Yerlilerin Gözyaşları-Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi*, 95-97.

belirtmektedir. Oysa güneşe, aya, yıldızlara, tapan masum yerli halk İspanyolların gökyüzünden gelen misafirler olduklarına inanarak Krallarının eşliğinde büyük törenlerle kendilerini karşılamışlardı.

Bütün bu sömürgeci, istilacı uygulamalar ve katliamlar yerli halkın izlerini yok etmeye çalışmış olsa da ne yerli halkı tamamen yok edebildi ne de kültürlerini tarih sayfalarından ve yaşamlarından silebildi. Ayrıca bu kültürün önünde saygıyla eğilmek zorunda kaldılar. Adalar, Meksika ve Peru bölgelerinde yerli halkın yaşam tarzının büyük bir ilgiyle izlendiği görülmektedir.

1534 yılında, İspanyol kumandan Sebastian de Belalcazar San Francisco del Quito şehrini kurar. Şehrin çevresinde yaptığı araştırmada Muequeta'dan geldiğini söyleyen bir Kızılderili'ye bölgede altın olup olmadığını sorar. Kızılderili Bogota adını verdikleri reislerinin yılda birkaç kez salla gölün ortasına gittiğini, soyunup çıplak derisinin üzerine reçine sürdürerek altın tozlarıyla kaplattığını ve ertesi sabah güneş ışıkları ile ıslıl ıslıl parlaklık yaydığını, burada tanrıya kurban sunup tören yapıldığını anlattı. İspanyol kumandan Belalcazar bu yeni bölgeye diğerlerinden farklı olması için "Altın Kaplı Adamın Yeri" adını verdi. Tüm dünyaya yayılan "Altın Kaplı Adam", "El Dorado" efsanesi de böylece oluşmuş oldu.³³

Resim 15. İnka İmparatoru Manco Capac

Kaynak. <https://tr//www.Milliduşunce.com>. (Erişim tarihi:3.11.2024).

Kendi kimliğine zalim İspanyol komutanlar tarafından yabancılaştırılan yerli halk Hıristiyan olduktan sonra yeni dinî liderlerine sahip çıktı. Rahip Bortolomé de las Casas'ın Guatemala'nın başkenti Guatemala City meydanındaki heykeli bu anlayışın devam ettiğinin bir işareti olarak görülebilir. Rahip Casas bölgede hâlâ "yerli halkların savunucusu" olarak adlandırılıp onurlandırılmaktadır.

³³ Walter Kriekeberg, *İnka ve Maya Efsaneleri*, çev. Alev Kırım (İstanbul: Okyanus Yayınları, 2000), 184-92.

2.2. Öneriler

İlk Eğitim-Öğretim okullarından başlayarak öğrencilere tüm dünya ülkelerini kapsayan “Kültür Tarihi” dersleri verilmelidir.

İlk ve orta Eğitimde el sanatları derslerinde farklı tür sanatlar, tüm coğrafyalardaki benzer örnekler dikkate alınarak öğretilmeli ve uygulanmalıdır. Ör.; çini, dokuma (kumaş, halı vs.), İşleme (nakış), Türk-İslam kitap sanatı, vs.

Üniversitelerde fakültelerin ilgili bölümlerinin katkılarıyla araştırma merkezleri kurulmalı ve araştırmalar tüm coğrafyalar dikkate alınarak yapılmalıdır. Ör. çini ve kap-kacakta kullanılan malzemeler ve uygulanan teknikler incelenmelidir.

Kaynakça

- Chip. "Dünya'nın en büyük piramidi Büyük Cholula Piramidi yüzyıllar boyunca insanlardan nasıl saklandı?". Erişim 8 Eylül 2024. https://www.chip.com.tr/haber/dunyanin-en-buyuk-piramidi-buyuk-cholula-piramidi-yuzyillar-boyunca-insanlardan-nasil-saklandi_153452.html
- De las Casas Bartolomé. *Yerlilerin Gözyaşları-Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi*. çev. Oktay Etiman. İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları, 2023.
- Feltham, Jane. *Peruvian Textiles*. Aylesbury: Shire Publications, 1989.
- Hagen von Adriana-Morris Craig. *The Cities of the Ancient Andes*. London: Thames and Hudson Ltd., 1998.
- Kriekeberg, Walter. *İnka ve Maya Efsaneleri*. çev. Alev Kırım. İstanbul: Okyanus Yayınları, 2000.
- Philips, John. *The Tears of the Indians Being An Hiftorical and True Account of Cruel*. London: J.C. for Nath Brook at the Angel in Cornhil.1656.
- Suudi Efendi. *Kitab-ı İklim-i Cedid*. BDK. Yazma Eser Koleksiyonu. 4969.
- Suudi Efendi. *Tarih-i Hind-i Garbi*. TSMK.1488.
- Townsend, Richard F. *Aztekler*. çev. Meltem Özdemir. İstanbul: Arkadaş Yayınevi, 2007.
- Turan, Osman. *Selçuklular Zamanında Türkiye-Siyasi Tarih Alpaslan'dan Osman Gazi'ye. (1071-1328)*. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1998.
- Wikipedia. "Chichen İtza". Erişim 9 Eylül 2024. https://tr.wikipedia.org/wiki/Chich%C3%A9n_Itz%C3%A1